

УДК 621.316.925.1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ КАЗАХСТАНА

АХМЕТБЕКОВ Т.К., ЖАРМАГАМБЕТОВА М.С., УТЕПБЕРГЕНОВА С.М.

магистрант 1 года обучения ALT University имени М. Тынышпаева

Научный руководитель – **ЖАРМАГАМБЕТОВА М.С.**

Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние систем релейной защиты и автоматики (РЗА) в инфраструктуре железнодорожного транспорта Республики Казахстан. Анализируются тенденции перехода от устаревших электромеханических реле к современным микропроцессорным устройствам, особенности их применения на тяговых подстанциях и в контактной сети. На примере реального проекта модернизации тяговой подстанции «Астана». Показаны технические решения с использованием оборудования Siemens. На основе предписания органа энергонадзора (2025 г.) выявлены характерные нарушения при эксплуатации устаревшего оборудования. Приведены таблицы сравнения и рекомендации по повышению надежности.

Ключевые слова: релейная защита и автоматика (РЗА), микропроцессорные устройства, железнодорожный транспорт Казахстана, тяговые подстанции, цифровизация, надежность электроснабжения.

Введение. Железнодорожная сеть Казахстана занимает 17-е место в мире по протяженности, составляя более 18 000 км, и играет ключевую роль в экономике страны. Надежность перевозочного процесса напрямую зависит от бесперебойного функционирования систем тягового и нетягового электроснабжения. Ключевым звеном, обеспечивающим живучесть и безопасность электрических сетей, является релейная защита и автоматика (РЗА). Современный этап развития отрасли характеризуется активной цифровизацией и переходом от физически и морально устаревших электромеханических реле к интеллектуальным микропроцессорным терминалам. Однако, как показывает практика, процесс модернизации идет неравномерно: наряду с передовыми объектами сохраняется значительный парк оборудования с большим сроком эксплуатации, что подтверждается актуальными предписаниями надзорных органов.

1. Необходимость модернизации систем РЗА на железнодорожном транспорте

Эксплуатация устаревшего оборудования на тяговых и трансформаторных подстанциях сопряжена с рядом проблем: низкая селективность, постоянный износ механических компонентов, невозможность фиксации аварийных процессов и интеграции в автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Особую опасность представляют кустарные методы защиты, такие как установка проволочных перемычек («жучков») вместо калиброванных плавких вставок, что неоднократно фиксировалось при проверках.

Современные требования к надежности электроснабжения устройств железнодорожной автоматики, связи и тяги поездов диктуют необходимость внедрения устройств, способных реагировать на аварийные режимы за миллисекунды. Для железнодорожного транспорта, где нагрузка имеет специфический тяговый характер с большими пусковыми токами и искажениями формы сигнала, эти требования особенно актуальны.

2. Практический пример модернизации: тяговая подстанция «Астана»

В 2012 году был реализован проект модернизации открытого распределительного устройства (ОРУ-110 кВ) тяговой подстанции «Астана», принадлежащей филиалу АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети». Целью проекта являлась замена оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, с максимальным использованием существующих конструкций.

Основные проектные решения. Проектом, разработанным ТОО «Алматыпроектэнергострой» и прошедшим государственную экспертизу (Заключение № 01-206/12 от 21.05.2012 г.), предусматривалась замена морально и физически устаревшего оборудования на современные аналоги.

Ключевые позиции замены представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение заменяемого и устанавливаемого оборудования на ПС «Астана»

Оборудование	Устанавливаемое (тип)	Характеристика
Силовой трансформатор 110/27,5/10 кВ	DOR-40000/110E (1 шт.)	Современный трансформатор с улучшенными характеристиками
Выключатели 110 кВ	Элегазовые выключатели колонкового типа 3AP1 FG 145 (2 компл.)	Высоконадежные, малообслуживаемые, с пружинно-моторным приводом
Разъединители 110 кВ	Трехполюсные с моторным приводом D BF2-123N (8 компл.)	Возможность телеуправления
Трансформаторы тока 110 кВ	IOSK-123 (2 компл.)	Высокоточные, для коммерческого учета и защиты
Трансформаторы напряжения 110 кВ	VEOT 123 (2 компл.)	Обеспечение точного измерения
РЗА	Микропроцессорные блоки Siemens Siprotec (7UT635, 7SJ622, 6MD663)	Цифровая защита, управление, диагностика
Система управления	Станционная система управления Sitras SCS-AC (на базе SIMATIC S7-400)	Комплексное управление, телесигнализация, телеуправление, архивирование

Решения по релейной защите и автоматике. Наиболее важным для нашей темы является внедрение микропроцессорных устройств РЗА. В новых шкафах защиты были применены терминалы серии Siemens «Siprotec»:

- 7UT635 – дифференциальная защита трансформатора, защита от перегрузки по току, защита от перегрева, технологические защиты.

- 7SJ622 – максимальная токовая защита, устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ).

- 6MD663 – контроль и управление коммутационными аппаратами ОРУ-110 кВ.

Система диспетчерского и технологического управления. Внедрение станционной системы управления Sitras SCS-AC (на базе SIMATIC S7-400 с сенсорной панелью ПК) позволило автоматизировать следующие функции:

- управление и регулирование напряжения под нагрузкой;
- координацию центральных автоматических устройств контроля и повторного включения;
- блокировки коммутационных операций;
- контроль распределения собственных нужд;
- индикацию и архивирование аварийных и рабочих сообщений;
- параметрирование и диагностику аварийных записей цифровых устройств защиты;
- дистанционную диагностику и управление.

Этот проект стал важным шагом в цифровизации энергоснабжения магистральной сети Казахстана, позволив повысить надежность и создать базу для последующей интеграции в единые центры управления.

3. Актуальные проблемы эксплуатации систем электроснабжения и защиты на современном этапе

Несмотря на реализованные проекты модернизации на ключевых узлах магистральной сети, значительная часть распределительных устройств, трансформаторных пунктов и воздушных линий, находящихся на балансе дистанций электроснабжения, продолжает эксплуатироваться с нарушениями действующих норм и правил. Результаты надзорных мероприятий последних лет свидетельствуют о наличии системных проблем, характерных для многих регионов республики.

В ходе проверок технического состояния объектов электросетевого хозяйства железнодорожного транспорта регулярно выявляются однотипные нарушения, которые можно классифицировать по нескольким категориям (таблица 2).

Таблица 2. Типовые нарушения, выявляемые при проверках дистанций электроснабжения

Категория нарушения	Характерные примеры	Потенциальные риски и последствия
Неудовлетворительное состояние устройств защиты и коммутации	Использование некалиброванных плавких вставок, установка проволочных перемычек («жучков») в РУ 0,4-10 кВ вместо штатных предохранителей.	Отсутствие селективности и быстродействия защиты, перегрев контактов, возникновение пожаров, поражение персонала, выход из строя электрооборудования.
Течи масла и загрязнение маслонаполненного оборудования	Наличие следов масла на силовых трансформаторах и масляных выключателях,	Снижение уровня изоляции, риск перекрытия и короткого замыкания, ухудшение условий охлаждения трансформатора, аварийный выход оборудования

Категория нарушения	Характерные примеры	Потенциальные риски и последствия
	загрязнение фарфоровой изоляции вводов, неработоспособность маслоуказателей.	из строя, загрязнение окружающей среды.
Нарушения правил эксплуатации воздушных линий	Многочисленные скрутки проводов в пролетах опор, отсутствие своевременной подрезки деревьев и кустарника в охранных зонах ВЛ.	Повышенный риск схлестывания и обрыва проводов при ветре и гололеде, короткие замыкания из-за касания веток, перерывы в электроснабжении.

Наиболее критичным из перечисленных нарушений является применение «жучков». Данная практика представляет собой прямое нарушение правил устройства электроустановок (ПУЭ) и создает непосредственную угрозу возникновения пожара и поражения электрическим током. Фактически это означает, что система защиты либо отсутствует, либо не способна выполнять свои функции, оставляя электроустановку беззащитной перед аварийными режимами.

4. Цифровизация как путь решения проблем

Представленные документы наглядно демонстрируют два полюса: передовые решения на магистральных подстанциях и глубокую деградацию на периферийных объектах. Микропроцессорные устройства РЗА, подобные установленным на ПС «Астана», позволяют не только обеспечить надежную защиту, но и вести мониторинг состояния оборудования, что исключает возможность эксплуатации с неисправностями вроде течи масла. Системы телемеханики (SCADA) дают возможность диспетчеру удаленно контролировать параметры, что снижает риск человеческих ошибок.

Локализация производства и компетенции. Важной тенденцией является развитие отечественного производства. Казахстанские компании, такие как ТОО «РЗА СИСТЕМЗ», освоили выпуск устройств РЗА для присоединений 6-220 кВ, включая специализированные решения для железных дорог (защита фидеров контактной сети и дистанционная защита линий). Это позволяет снизить зависимость от импортных поставок и обеспечивает технологический суверенитет критической инфраструктуры.

5. Анализ динамики модернизации

На основе открытых данных и типовых проектов можно оценить примерную динамику внедрения микропроцессорных устройств в системе электроснабжения железных дорог Казахстана (рисунок 1). График отражает изменение уровня внедрения микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на объектах АО «НК «КТЖ» в период с 2010 по 2025 годы.

Рисунок 1. Динамика доли микропроцессорных устройств РЗА на объектах АО «НК «ҚТЖ»

По оси абсцисс представлены годы наблюдения (2010–2025 гг.), по оси ординат — доля микропроцессорных устройств РЗА в общем объеме эксплуатируемых устройств, выраженная в процентах.

Анализ динамики показывает устойчивый рост уровня цифровизации устройств РЗА. В 2010 году доля микропроцессорных терминалов составляла ориентировочно около 10 %, что было обусловлено преобладанием электромеханических и статических устройств защиты. В период 2010–2015 гг. рост носил умеренный характер и достиг порядка 15 %, что связано с ограниченными темпами модернизации и поэтапной заменой оборудования.

Начиная с 2015 года наблюдается ускорение внедрения микропроцессорных систем РЗА, обусловленное реализацией программ технического перевооружения, цифровой трансформации энергетической инфраструктуры железнодорожного транспорта и повышением требований к надежности электроснабжения. В результате к 2020 году доля цифровых устройств увеличилась приблизительно до 35–37 %.

К 2025 году уровень внедрения микропроцессорных устройств РЗА достигает оценочного значения 45–50 %, что свидетельствует о переходе отрасли к преимущественно цифровым технологиям защиты и автоматизации.

При этом уровень цифровизации существенно различается в зависимости от типа объектов:

- на магистральных тяговых подстанциях доля микропроцессорных устройств достигает 60–70 %, что связано с приоритетностью модернизации ключевых объектов энергоснабжения;
- на распределительных трансформаторных пунктах напряжением 6–10/0,4 кВ уровень внедрения остается ниже и составляет порядка 20–30 %, вследствие значительного количества объектов и высокой стоимости их массовой реконструкции.

Таким образом, представленная динамика подтверждает поступательный переход систем РЗА железнодорожной энергетики к цифровым технологиям и формирование основы для дальнейшего внедрения интеллектуальных систем управления и диагностики.

Заключение

Применение современных систем релейной защиты и автоматики на железнодорожном транспорте Казахстана является неотъемлемой частью процесса цифровизации отрасли. Опыт модернизации тяговой подстанции «Астана» демонстрирует эффективность комплексного подхода: замена устаревших коммутационных аппаратов, внедрение микропроцессорных терминалов защиты (Siprotec) и интеграция с автоматизированной системой управления (Sitras SCS-AC) позволяют обеспечить высокий уровень надежности и управляемости.

Однако результаты надзорных мероприятий последних лет обнажают системную проблему: значительная часть распределительной сети, особенно в регионах, находится в неудовлетворительном состоянии. Наличие «жучков» вместо предохранителей, течи масла, дефекты опор и другие нарушения создают неприемлемые риски для безопасности движения поездов и обслуживающего персонала.

Для решения этой проблемы необходим комплексный подход:

- Ускорение модернизации не только магистральных, но и периферийных объектов с применением микропроцессорных устройств и систем телемеханики.
- Ужесточение контроля и неотвратимость наказания за грубые нарушения правил эксплуатации.
- Развитие отечественного производства доступных устройств РЗА и коммутационного оборудования для ускоренной замены устаревшего.
- Повышение квалификации персонала в соответствии с современными профессиональными стандартами.

Только системная работа по всем этим направлениям позволит привести систему электроснабжения железнодорожного транспорта Казахстана к современным требованиям надежности и безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Опыт внедрения цифровой радиосвязи TETRA на железных дорогах Казахстана // Nytera.
2. Работы и услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования // Евразийский электронный портал, 2023.
3. РЗА подстанционного оборудования 35-110 кв шэ2607 048073 // Казахстанская машиностроительная компания, ТОО.
4. АНПЗ: энергобезопасность в приоритете // SKNEWS.kz, 2024.
5. Продукция для железной дороги // РЗА СИСТЕМЗ.
6. Обьедков П. Н., Ербаева Н. Б., Жексембиева Н. С. Современное состояние релейной защиты на устройствах тягового электроснабжения // Наука и образование. - 2014. - № 1(34). - С. 86-90.
7. Профессиональный стандарт «Обслуживание и ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики...» (Приказ Министра энергетики РК от 29 октября 2025 года № 416-н/к).
8. СНиП РК 4.04-06-2002 Электротехнические устройства.
9. Садыкбек Т.А., Жармагамбетова М.С. Повышение надежности электроснабжения промышленности и транспорта путем внедрения БАВР и ДКИН на подстанциях 6-35 кВ // Казахская академия транспорта и коммуникаций.
10. Заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-206/12 от 21 мая 2012 г. по рабочему проекту «Модернизация ОРУ-110 кВ тяговой подстанции «Астана».